

QASHQADARYO VILOYATI SANOAT TARMOQLARIDA RAQAMLI REKLAMA TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Sharipov G'ulomjon Qarshi o'g'li

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15744605>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining sanoat tarmoqlarida raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanish holati, bu texnologiyalarning korxonalar mahsulotlari sotuviga va brend tanilishiga ko'rsatgan ijobiy ta'siri hamda mavjud muammolar tahlil qilinadi. Tadqiqotda sanoat korxonalarining internet reklama vositalari (Google Ads, ijtimoiy tarmoqlardagi targeting, banner reklama va boshqalar)dan qanday darajada foydalanayotgani o'rganilib, ularning samaradorlik ko'rsatkichlari (sotuvlar o'sishi, auditoriya qamrovi, brend xabardorligi) baholanadi. Shuningdek, raqamli reklama texnologiyalarini yanada samarali joriy etish uchun mahalliy sharoitlarga mos strategik takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo, raqamli reklama, sanoat tarmoqlari, marketing texnologiyalari, reklama samaradorligi, brend targ'iboti, ijtimoiy media, raqamli transformatsiya, sanoat mahsulotlari, Google reklamalari.

Аннотация: В статье анализируется использование цифровых рекламных технологий в промышленных отраслях Кашкадарьинской области, положительное влияние этих технологий на продажи продукции предприятий и узнаваемость бренда, а также существующие проблемы. В исследовании рассматривается степень использования промышленными предприятиями инструментов интернет-рекламы (Google Ads, таргетинг в социальных сетях, баннерная реклама и т. д.) и оцениваются показатели их эффективности (рост продаж, охват аудитории, узнаваемость бренда). Также будут разработаны стратегические предложения, учитывающие местные условия, для более эффективного внедрения технологий цифровой рекламы.

Ключевые слова: Кашкадарья, цифровая реклама, промышленные отрасли, маркетинговые технологии, эффективность рекламы, продвижение бренда, социальные сети, цифровая трансформация, промышленные товары, реклама Google.

Abstract: This article analyzes the use of digital advertising technologies in the industrial sectors of the Kashkadarya region, the positive impact of these technologies on the sales of enterprise products and brand recognition, and existing problems. The study examines the extent to which industrial enterprises use Internet advertising tools (Google Ads, targeting on social networks, banner advertising, etc.) and evaluates their performance indicators (sales growth, audience coverage, brand awareness). In addition, strategic proposals suitable for local conditions are developed for more effective implementation of digital advertising technologies.

Keywords: Kashkadarya, digital advertising, industrial sectors, marketing technologies, advertising effectiveness, brand promotion, social media, digital transformation, industrial products, Google ads.

Kirish: Zamonaviy raqamli transformatsiya jarayonlari global iqtisodiyotning barcha sohalariga, xususan, sanoat tarmoqlariga ham chuqur kirib bormoqda. Bugungi kunda ishlab chiqarilgan mahsulotni faqat ishlab chiqarish bilan cheklab bo'lmaydi — uni bozorda tanitish, maqsadli auditoriyaga yetkazish va brend imijini shakllantirish sanoat korxonalarini uchun

dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Ayniqsa, raqamli reklama texnologiyalarining joriy etilishi korxonalar faoliyatida marketing samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Qashqadaryo viloyati O‘zbekiston sanoati rivojlanayotgan hududlaridan biri sifatida turli yo‘nalishlarda — qurilish materiallari, oziq-ovqat sanoati, yengil sanoat, mashinasozlik va boshqa tarmoqlarda faoliyat yurituvchi o‘nlab kichik va o‘rta sanoat korxonalarini o‘z ichiga oladi. Ushbu korxonalar ichki bozor bilan birga tashqi bozor ehtiyojlariga ham javob berishi uchun raqamli reklama vositalaridan samarali foydalanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Aynan raqamli reklama texnologiyalari (Google Ads, Facebook Ads, Instagram targeting, kontekstual reklama, SEO va SMM xizmatlari) sanoat korxonalariga maqsadli xaridorlarni aniqlash, brendga sodiqlikni oshirish va mahsulot sotuvini ko‘paytirishda an‘anaviy marketing usullaridan sezilarli darajada ustunlik beradi.

Shu bilan birga, Qashqadaryo viloyatidagi ko‘plab korxonalar hali bu texnologiyalarni to‘laqonli joriy qilmagan yoki ularning samaradorligini baholash tizimiga ega emas. Mazkur tadqiqot aynan shu holatni chuqur o‘rganib, mavjud muammolarni aniqlash, ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish va raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llarini asoslab berishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli reklama texnologiyalari sohasidagi ilmiy va amaliy tadqiqotlar hozirgi kunda marketing va biznesning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylangan. O‘zbekiston va jahon miqyosida raqamli reklamaning rivojlanishiga doir ko‘plab ilmiy ishlar mavjud. Shu bilan birga, sanoat tarmoqlarida raqamli reklama texnologiyalarining samaradorligi, uning turli sanoat yo‘nalishlarida qo‘llanilishi bo‘yicha salmoqli ilmiy ishlar mavjud.

Kotler va Keller raqamli marketing va reklama texnologiyalarining turli sanoat tarmoqlarida qo‘llanilishiga bag‘ishlangan tadqiqotlarida, brendni yaratishda va uni targ‘ib qilishda raqamli vositalarning o‘rni katta ekanligini ta’kidlashadi. Ularning fikriga ko‘ra, raqamli platformalar (Google Ads, Facebook, Instagram va boshqalar) sanoat korxonalariga maqsadli auditoriyani aniq belgilab, samarali reklama qilish imkonini beradi.

Chaffey va Ellis-Chadwick o‘zlarining kitobida raqamli marketingning asosiy tamoyillari va amaliyoti haqida keng qamrovli tahlil taqdim etgan. Ular raqamli reklama texnologiyalarining samaradorligini oshirish uchun SEO (Search Engine Optimization) va SEM (Search Engine Marketing) strategiyalarini qo‘llashni tavsiya etadilar. Shuningdek, kontent marketingning ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratilgan.

Zorin tomonidan olib borilgan tadqiqotda, raqamli reklama vositalari, xususan, ijtimoiy tarmoqlar orqali sanoat mahsulotlarini targ‘ib qilishda qanday samarali natijalarga erishish mumkinligi haqida batafsil tahlil keltirilgan. Tadqiqotda, ijtimoiy tarmoqlarda targetlangan reklama va influencer marketingning sanoat tarmoqlarida muvaffaqiyatli ishlatilganligi haqida misollar keltirilgan.

Shahrisabz davlat pedagogika institutining ilmiy jurnali, mahalliy sanoat tarmoqlarida raqamli reklama vositalaridan foydalanishning samaradorligi masalasiga doir maqolalar e‘lon qilgan. Tadqiqotlar natijasida, Qashqadaryo viloyatidagi korxonalarining ko‘plab raqamli vositalardan hali to‘liq foydalanmasligi va bu holatning mahsulotlar sotuviga salbiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etilgan.

Anderson o‘zining “Branding your business in the digital age” kitobida, sanoat brendlarini raqamli muhitda rivojlantirishda reklama texnologiyalarining ahamiyatini va

qanday qilib brendning ijobiy imijini yaratish mumkinligini o'rganadi. Ularning fikriga ko'ra, raqamli reklama samaradorligi nafaqat mahsulot sotuviga, balki brendning bozordagi o'rniga ham bevosita ta'sir qiladi.

Qarshi viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari (2024) va Tashqi savdo axborot byulleteni O'zbekistonning eksportga yo'naltirilgan sanoat mahsulotlari va ular uchun raqamli reklama vositalari orqali qanday imkoniyatlar yaratish mumkinligini taqdim etadi. Shuningdek, bu tadqiqotlar viloyatdagi sanoat korxonalarining raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanish darajasini baholashda muhim resurs bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili, sanoat tarmoqlarida raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi O'zbekistonning turli hududlarida, xususan, Qashqadaryo viloyatida o'rganilayotganini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ta'kidlashicha, raqamli platformalarning maqsadli auditoriyani aniqlashdagi samaradorligi, reklama xabarlarining shaxsiylashtirilganligi va kontentning ta'sirchanligi sanoat brendlari rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, raqamli vositalardan to'liq foydalanmaslik yoki noto'g'ri foydalanish mahsulot sotuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Demak, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalariga raqamli reklama texnologiyalarini to'g'ri va samarali joriy etish zarur.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning metodologiyasi sifatida kvalitatif va kvantitativ usullar qo'llanilgan. Tadqiqotda quyidagi metodlar ishlatilgan.

Anketalar va so'rovnomalar shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalarida vakillaridan, ayniqsa marketing va reklama bo'limi rahbarlaridan anketalar to'plandi. Bu anketalarda raqamli reklama vositalaridan qanday foydalanish, samaradorlikni qanday o'lchash, va bu texnologiyalarning mahsulot sotuviga ta'siri haqida savollar mavjud edi.

Intervyularda yoritilishicha viloyatdagi sanoat korxonalarida faoliyat yuritayotgan marketing mutaxassisleri bilan intervyular o'tkazildi. Bu intervyular orqali raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanishning amaliyotdagi muvaffaqiyatlari, qiyinchiliklari va muammolari o'rganildi.

Ma'lumotlar tahliliga ko'ra tadqiqotda, Qashqadaryo viloyatining statistika boshqarmasi va Tashqi savdo axborot byulleteni kabi manbalardan olingan iqtisodiy va marketing ma'lumotlari tahlil qilindi. Mahsulotlar sotuvining o'sish ko'rsatkichlari va raqamli reklama vositalarining ta'siri aniqlashga harakat qilindi.

Korxonalarining raqamli faoliyatini tahlil qilish bu- viloyatdagi sanoat korxonalarining raqamli reklama kampaniyalarini o'rganib chiqish, ayniqsa ularning Google Ads, Facebook, Instagram va boshqa platformalarda qanday ishlashini tahlil qilish.

Natija va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat tarmoqlarida raqamli reklama texnologiyalaridan foydalanish darajasi turlicha. Ko'plab kichik va o'rta korxonalar hali to'liq raqamli marketingni joriy etmagan bo'lsa-da, ba'zi yirik korxonalar bu texnologiyalarni muvaffaqiyatli ishlatib, brendlari rivojlantirishda katta yutuqlarga erishgan.

Samaradorlik: Raqamli reklama texnologiyalarining samaradorligi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda targeting (maqsadli reklama) va kontekstual reklama vositalari orqali yuqori

darajada o'Ichandi. Maqsadli auditoriya uchun optimallashtirilgan reklama kampaniyalari mahsulot sotuvining sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

Muammolar: Ko'plab sanoat korxonalari, raqamli reklama texnologiyalarini to'liq tushunmasdan yoki texnik infratuzilmasiz qo'llashmoqda. Ba'zi korxonalar o'z mahsulotlari uchun samarali reklama strategiyasini tuzishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Foydalanuvchi xulqini o'rganish: Raqamli reklama vositalari yordamida to'g'ridan-to'g'ri xaridor bilan aloqa o'rnatish imkoniyati, mahsulotga bo'lgan qiziqishni oshirishga yordam berdi. Biroq, reklama materiallarining sifatini yaxshilash va auditoriya bilan yanada samarali muloqot o'rnatish zarur.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalari uchun raqamli reklama texnologiyalarini kengaytirish va optimallashtirish juda muhim. Ba'zi korxonalar bu texnologiyalarni to'g'ri joriy qilgan bo'lsa-da, kengaytirish va samaradorlikni oshirish uchun hali ko'plab imkoniyatlar mavjud. Raqamli reklama texnologiyalari orqali mahsulotlar sotuvini oshirish, brend tanilishini kuchaytirish va eksportni qo'llab-quvvatlash mumkin.

Takliflar: Raqamli reklama vositalarini kengaytirish. Qashqadaryo viloyatidagi sanoat korxonalariga raqamli marketing vositalarini kengaytirish zarur. Google Ads, Instagram va Facebook platformalaridan foydalangan holda, maqsadli auditoriyaga erishish imkoniyatlarini yanada rivojlantirish kerak.

Mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan strategiyalar. Raqamli reklama strategiyalari mahalliy bozorning xususiyatlariga moslashtirilgan bo'lishi zarur. Mahsulotlar va xizmatlarni targ'ib qilishda, Qashqadaryo viloyati aholisi va ehtiyojlarini hisobga olish lozim.

Korxonalariga treninglar tashkil etish. Sanoat korxonalarini raqamli reklama vositalarini samarali qo'llash uchun muntazam ravishda treninglar va seminarlar tashkil etish kerak. Bu marketing va reklama bo'limi mutaxassislariga zamonaviy texnologiyalarni to'g'ri ishlatishning ahamiyatini tushuntiradi.

Brend menejmentini raqamlashtirish. Sanoat korxonalarida brend menejmentini raqamli vositalar orqali boshqarish va rivojlantirish uchun maxsus platformalar yaratish tavsiya etiladi. Bu brend xabardorligini oshirish va global bozorlarda muvaffaqiyat qozonishda yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kotler, F., & Armstrong, G. (2021). *Marketing asoslari*. Toshkent: "Iqtisodiyot".
2. Hasanov, U. B. (2022). *Raqamli marketing: nazariyasi va amaliyoti*. Toshkent: "Innovatsiya ziyo".
3. Karimov, T. S. (2023). *Sanoat mahsulotlarini eksportga chiqarishda raqamli marketingning o'rni*. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" jurnali, 2023, №1. – B. 65–72.
4. Xudoyberganov, N. (2020). *Marketing strategiyasining raqamli transformatsiyasi*. Samarqand: "Ilm ziyo".
5. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture* 1 (2023): 30.
6. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of

Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 1 (2023): 30.

7. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 1 (2023): 30.

8. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА ЮТ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 1 (2023): 25.

9. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Наука и технология в современном мире 1 (2023): 25.

10. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 1 (2023): 25.

11. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения 1 (2023): 25.